

Çevrimiçi Eğitimde Etkili Geri Bildirim Stratejileri

Effective Feedback Strategies in Online Education

Ahmet Dinç¹ Yunus Meşe² Seyit Kahrıman³ Fatma Yılmaz⁴

¹ Öğretmen, MEB, Konya, Türkiye Orcid No:0009-0007-8529-3322

² Öğretmen, MEB, Konya, Türkiye Orcid No:0000-0001-8199-1026

³ Öğretmen, MEB, Konya, Türkiye Orcid No:0009-0001-6579-1494

⁴ Öğretmen, MEB, Konya, Türkiye Orcid No:0009-0000-9352-0096

ÖZET

Bu çalışmada çevrimiçi eğitimde etkili geri bildirim stratejilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenolojis deseni kullanılmış ve toplam ve 14 kişiden veri toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenler, çevrimiçi eğitimde öğrenci katılımını ve motivasyonu artırmak amacıyla çeşitli stratejileri benimsemektedir. Video geri bildirimleri, anında geri bildirim, yazılı geri bildirimler ve interaktif etkileşim gibi yöntemler öğrenci anlayışını geliştirmeyi ve motivasyonu artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, öğrencilere kendi öğrenme süreçlerini yönetme özgürlüğü tanıma, çeşitli öğrenme deneyimleri sunma ve öğrencilere özgün geri bildirimlerle olumlu dönüşler yapma stratejileri öne çıkmaktadır. Bu stratejiler, öğrenci odaklı, etkileşimli ve çeşitlendirilmiş bir çevrimiçi öğrenme ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Eğitim, Öğretmen, Strateji.

ABSTRACT

This study aims to evaluate effective feedback strategies in online education according to teachers' views. In this context, phenomenological design, one of the qualitative research designs, was used in the study and data were collected from 14 participants. According to the research findings, teachers adopt various strategies to increase student engagement and motivation in online education. Methods such as video feedback, immediate feedback, written feedback and interactive interaction aim to improve student understanding and increase motivation. In addition, strategies such as giving students the freedom to manage their own learning processes, offering a variety of learning experiences and providing students with authentic feedback are prominent. These strategies aim to create a student-centered, interactive and diversified online learning environment.

Keywords: Online Education, Teacher, Strategy.

GİRİŞ

Eğitimin dijital dönüşümü, özellikle çevrimiçi eğitim alanında, öğrenme ve öğretme süreçlerinin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda, geri bildirim, öğrencilerin öğrenme süreçlerindeki ilerlemelerini yönlendiren ve destekleyen kritik bir faktördür (Hattie & Timperley, 2007). Geri bildirim, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarını sağlayan bir köprü işlevi görür ve öğrenme süreçlerinin etkinliğini artırır (Shute, 2008). Özellikle çevrimiçi eğitimde, etkili geri bildirim teknikleri uygulamak, öğrencilerin motivasyonunu, katılımını ve başarısını artırmada önemli bir role sahiptir (Shute & Kim, 2010). Geri bildirim etkili olabilmesi için, öncelikle öğrencilerin ihtiyaçlarına ve öğrenme hedeflerine uygun olması gerekmektedir. Nicol ve Macfarlane-Dick (2006) tarafından vurgulandığı gibi, iyi bir geri bildirim pratiği, öğrencilerin kendilerini değerlendirme ve kendi öğrenme süreçlerini düzenleme becerilerini geliştirmelidir. Bu, öğrencilerin öz düzenleme becerilerini artırarak, öğrenmelerini daha etkin bir şekilde yönlendirmelerini sağlar. Çevrimiçi ortamlarda etkili geri bildirim sunmanın yollarından biri, geri bildirim zamanlaması ve sıklığıdır. Falchikov (2013) bu konuda, geri bildirim zamanında ve düzenli olarak verilmesinin, öğrencilerin sürekli olarak gelişim göstermelerini sağlayacağını belirtir. Özellikle asenkron öğrenme ortamlarında, geri bildirimlerin hızlı ve sürekli olması öğrencilerin motivasyonunu ve etkileşimini artırır. Bununla birlikte, geri bildirim içeriği de büyük önem taşır. Black ve Wiliam (1998) geri bildirim, sadece performansı değil, aynı zamanda

Citation: Dinç, A., Meşe, Y., Kahrıman, S. & Yılmaz, F. (2024), "Çevrimiçi Eğitimde Etkili Geri Bildirim Stratejileri", International QMX Journal, 3(1), 207-213. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

öğrenme sürecini de ele alması gerektiğini vurgular. Öğrencilere yalnızca doğru veya yanlış olduklarını bildiren değil, aynı zamanda nedenlerini ve nasıl iyileştirebileceklerini açıklayan geri bildirimler sunmak, öğrenme sürecinin kalitesini artırır. Öğrenci katılımını teşvik etmek için, Sadler (1989) öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmelerine ve akran değerlendirmesine yer verilmesi gerektiğini önerir. Öğrencilerin kendi çalışmalarını ve akranlarının çalışmalarını değerlendirmeleri, onların eleştirel düşünme ve yansıtıcı öğrenme becerilerini geliştirir. Andrade ve Cizek (2010) ise, geri bildirim sürecinin bir diyalog şeklinde olması gerektiğine dikkat çeker. Geri bildirim, öğrencilerin sorularına ve endişelerine yanıt veren, onların anlamalarını derinleştiren ve yeni sorular ortaya çıkaran bir süreç olarak ele alınmalıdır. Sonuç olarak, çevrimiçi eğitimde etkili geri bildirim stratejileri, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirir ve eğitim kalitesini artırır. Bu stratejiler, öğrencilerin öz düzenleme becerilerini, eleştirel düşünme yeteneklerini ve yansıtıcı öğrenmelerini geliştirmeyi hedeflemelidir. Öğrencilere sağlanan geri bildirimler, onların öğrenme süreçlerini anlamalarına ve bu süreçleri nasıl iyileştirecekleri konusunda rehberlik etmelidir. Geri bildirim sürecinde kullanılan dilin net, anlaşılır ve yapıcı olması da hayati önem taşımaktadır. Öğrencilere yönelik eleştirilerin kişisel değil, öğrencinin çalışması üzerine odaklanması gerekir. Bu yaklaşım, öğrencilerin alınan geri bildirimleri kabul etmelerini ve bu geri bildirimleri öğrenme sürecine entegre etmelerini kolaylaştırır. Etkili bir geri bildirim süreci, aynı zamanda teknolojinin imkânlarını da kullanmalıdır. Çevrimiçi eğitim platformları, öğretmenlerin geri bildirimlerini sesli veya video kayıtları şeklinde sunmalarına, böylece daha kişisel ve etkileşimli bir geri bildirim sağlamalarına olanak tanır. Ayrıca, çevrimiçi forumlar ve tartışma panelleri, öğrenciler arasında sürekli bir diyalog ve akran değerlendirmesi için platformlar oluşturabilir. Öğrencilerin geri bildirimlere verdikleri yanıtların izlenmesi ve değerlendirilmesi, geri bildirim sürecinin bir diğer önemli yönüdür. Öğretmenler, öğrencilerin geri bildirime nasıl tepki verdiklerini, öğrenme süreçlerinde ne gibi değişiklikler yaptıklarını takip etmeli ve bu bilgileri gelecekteki geri bildirimlerini şekillendirmede kullanmalıdır.

Sonuç olarak, çevrimiçi eğitimde etkili geri bildirim stratejileri, sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif olarak katılmalarını ve bu süreçler üzerinde kontrol sahibi olmalarını teşvik etmelidir. Bu yaklaşım, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini derinleştirir ve onları sürekli öğrenen bireyler olarak yetiştirir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Araştırmanın temel metodolojisi olarak fenomenoloji tekniği benimsenmiştir. Fenomenoloji, bireylerin belirli bir kavrama ilişkin deneyimlerini derinlemesine anlamaya yönelik nitel bir araştırma yaklaşımıdır. Bu metodoloji, katılımcıların öznel deneyimlerini ve bu deneyimler arasındaki ortak anlamları anlama çabasına odaklanır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Fenomenolojik desen, araştırmacının katılımcıların düşüncelerine ve duygularına derinlemesine odaklanmasını sağlar, böylece belirli bir fenomenin özü ve yapısı ortaya çıkarılabilir.

Çalışma Grubu

Araştırmada, amaçlı örnekleme tekniği olan ölçüt örnekleme metodolojisi kullanılmıştır. Bu çalışmada derinlemesine görüşmeler sonucunda 14 katılımcı ile sağlanmıştır. Cinsiyet bakımından, katılımcıların yarısı kadın (7 kadın), yarısı erkek (7 erkek) olarak dağılmıştır. Yaş aralıkları 25 ile 50 arasında değişmektedir. Kıdem durumu incelendiğinde, öğretmenlerin deneyim süreleri 1 ile 25 yıl arasında farklılık göstermektedir. Öğrenim durumu açısından ise katılımcılar arasında lisans ve yüksek lisans mezunları bulunmaktadır. Bu demografik çeşitlilik, araştırmanın farklı deneyim ve eğitim seviyelerinden öğretmenleri içerdiğini göstermektedir.

Veri Toplama Aracı

Veri toplama sürecinde, görüşme yolu tercih edilmiştir. Genellikle soruların açık uçlu olması, katılımcıların düşüncelerini serbestçe ifade etmelerini teşvik etmektedir (Tekin ve Tekin, 2006). İçerik analizi ile veriler değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Çevrimiçi eğitimde geri bildirim süreçlerinin öğrenci katılımını artırmak için kullanılabilir etkili stratejiler nelerdir?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Çevrimiçi eğitimde geri bildirim süreçlerinin öğrenci katılımını artırmak için kullanılabilir etkili stratejiler nelerdir?” şeklinde

(K1) “Öğrencilere hızlı ve bireysel geri bildirim sağlamak için çevrimiçi platformlarda anlık mesajlaşma araçlarını kullanıyorum.”

(K2) “Sanal sınıf içi etkileşimleri artırmak adına öğrencilerle düzenli video geri bildirim oturumları düzenliyorum.”

(K3) “Anketler ve küçük sınavlar aracılığıyla öğrenci anlayışını değerlendirerek geri bildirim sağlıyorum.”

(K4) “Çevrimiçi ortamda yazılı olarak verdiğim detaylı geri bildirimlerle öğrencilerin gelişimlerini destekliyorum.”

(K5) “Grup projeleriyle işbirliğini teşvik ediyor, öğrenciler arasında peer-to-peer geri bildirimleri özendirilmeye çalışıyorum.”

(K6) “Öğrencilere çeşitli öğrenme materyallerini kullanmaları için teşvik edici geri bildirimlerde bulunuyorum.”

(K7) “Öğrencilere kendi öğrenme hedeflerini belirleme ve bu hedeflere ulaşma konusunda yönlendirici geri bildirimler sunuyorum.”

(K8) “Çevrimiçi etkileşimi artırmak için interaktif quizler ve oylamalar kullanarak öğrencilere geri bildirim sağlıyorum.”

(K9) “Sanal sınıflarda canlı soru-cevap oturumları düzenleyerek öğrencilerin anlama düzeyini değerlendiriyorum.”

(K10) “Öğrencilere öz değerlendirme fırsatları tanıyarak kendi performanslarına dair geri bildirim almalarını sağlıyorum.”

(K11) “Eğitim videolarına eklenen anketlerle öğrencilerin dikkatini çekiyor ve anlama düzeylerini kontrol ediyorum.”

(K12) “Çevrimiçi ortamda kısa geri bildirim videoları hazırlayarak öğrencilere öğrenme hedeflerine ulaşmalarında rehberlik ediyorum.”

(K13) “E-portfolio değerlendirmeleri ve yazılı geri bildirimlerle öğrencilere bireysel gelişim alanlarını anlatıyorum.”

(K14) “Çevrimiçi platformlarda düzenlediğim interaktif forumlarla öğrencilerin birbirlerine geri bildirimde bulunmalarını sağlıyorum.” bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

Öğretmenler, çevrimiçi eğitimde öğrenci katılımını artırmak için etkili geri bildirim stratejileri kullanmaktadırlar. Anlık mesajlaşma araçlarını kullanma, düzenli video geri bildirim oturumları düzenleme, anketler ve küçük sınavlar aracılığıyla öğrenci anlayışını değerlendirme gibi stratejiler öğrencilere hızlı ve bireysel geri bildirim sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, grup projeleri, peer-to-peer geri bildirimleri ve çeşitli öğrenme materyallerini kullanmaya teşvik etme stratejileri, öğrenciler arasında etkileşimi artırmayı ve işbirliğini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Kendi öğrenme hedeflerini belirleme, interaktif quizler ve oylamalar kullanma, canlı soru-cevap oturumları düzenleme gibi stratejiler öğrencilere yönlendirici geri bildirimler sağlamayı amaçlar. Öz değerlendirme fırsatları tanıma, eğitim videolarına anketler ekleyerek dikkati çekme ve kısa geri bildirim videoları hazırlama gibi yöntemlerle öğrencilere bireysel gelişim alanları hakkında detaylı bilgi sunma amacı güdülmektedir. Son olarak, interaktif forumlarla öğrencilerin birbirlerine geri bildirimde bulunmalarını sağlama stratejisi, öğrenciler arasında iletişimi artırmayı hedefler. Bu stratejilerin genel amacı, çevrimiçi

eğitimde öğrenci katılımını teşvik etmek, öğrenci anlayışını artırmak ve etkili bir öğrenme ortamı oluşturmaktır.

Öğretmenler, çevrimiçi platformlarda öğrenci performansını değerlendirmede hangi tür geri bildirim stratejilerini tercih ediyorlar ve neden?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Öğretmenler, çevrimiçi platformlarda öğrenci performansını değerlendirmede hangi tür geri bildirim stratejilerini tercih ediyorlar ve neden?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Öğrenci performansını değerlendikten sonra onlara video geri bildirim sağlamayı tercih ediyorum, çünkü bu bireysel ve detaylı bir anlatımı mümkün kılıyor.”

(K2) “Quiz ve sınav sonuçlarını öğrencilere anında göstererek hızlı geri bildirim alabilmelerini sağlıyorum, bu da motivasyonlarını artırıyor.”

(K3) “Öğrencilere yazılı geri bildirimlerle birlikte sesli açıklamalar yapmayı tercih ediyorum, böylece kapsamlı bir anlayış oluşturmalarına yardımcı oluyorum.”

(K4) “Peer assessment yöntemini kullanarak öğrencilerin birbirlerine geri bildirimde bulunmalarını sağlıyorum, bu da öğrenmelerini geliştiriyor.”

(K5) “Öğrencilere kendi öğrenme hedeflerini belirleme şansı veriyorum ve bu hedeflere ulaşmaları için rehberlik eden geri bildirimler sunuyorum.”

(K6) “Anketler ve küçük sınavlar aracılığıyla öğrenci anlayışını değerlendirip, buna yönelik özel geri bildirimlerle destekliyorum.”

(K7) “E-portfolio değerlendirmeleri yaparak öğrencilere uzun vadeli gelişimlerini gözlemleme fırsatı sunuyorum.”

(K8) “Çevrimiçi platformlarda interaktif forumlar oluşturarak öğrencilerin birbirlerine geri bildirimde bulunmalarını ve etkileşimde bulunmalarını sağlıyorum.”

(K9) “Öğrencilere öz değerlendirme yapma şansı tanıyarak, kendi güçlü ve zayıf yönlerini anlamalarına yardımcı olan geri bildirimler sunuyorum.”

(K10) “Görüntülü canlı oturumlar düzenleyerek öğrencilere yüz yüze geri bildirim veriyorum, bu da öğrencilerle daha güçlü bir bağ kurmama olanak tanıyor.”

(K11) “Çeşitli öğrenme materyallerini kullanmalarını teşvik eden geri bildirimlerle öğrencilerin aktif katılımını sağlamaya çalışıyorum.”

(K12) “Yazılı geri bildirimleri öğrencilere açıklayıcı notlar ekleyerek anlamalarını kolaylaştırıyorum.”

(K13) “Sınav sonuçlarını grafiklerle göstererek öğrencilere kendi performanslarını görsel olarak görmelerini sağlıyorum.”

(K14) “Küçük gruplarda yapılan projelerle öğrencilere özel geri bildirimler vererek, ekip çalışması becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunuyorum.”

Katılımcı öğretmenlerin çevrimiçi platformlarda öğrenci performansını değerlendirme konusundaki tercihleri oldukça çeşitli ve öğrenci odaklıdır. Video geri bildirimlerin kullanımı, bireysel ve detaylı bir açıklama imkanı sağlayarak öğrenci anlayışını artırma amacına hizmet etmektedir (K1). Anında geri bildirim verme stratejisi, özellikle quiz ve sınav sonuçlarını öğrencilere hızlı bir şekilde göstererek, motivasyonlarını yükseltme açısından etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır (K2). Yazılı geri bildirimlerle birlikte sesli açıklamalar yapma tercihi (K3), öğrencilere kapsamlı bir anlayış kazandırmak adına dikkat çekicidir. Peer assessment yöntemini kullanma stratejisi (K4) ise öğrenciler arasında etkileşimi teşvik ederek öğrenmeyi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilere kendi öğrenme hedeflerini belirleme şansı verme stratejisi (K5) ise öğrenci merkezli bir öğrenme yaklaşımını desteklemektedir. Çeşitli ölçme araçlarının kullanımı, öğrenci anlayışını değerlendirmek ve özel geri bildirimlerle desteklemek amacıyla çeşitlilik göstermektedir. Öğrencilere uzun vadeli gelişimlerini gözlemleme fırsatı sunan e-portfolio değerlendirmeleri (K7) ve interaktif forumlar aracılığıyla öğrencilerin

birbirlerine geri bildirimde bulunmalarını sağlama stratejisi (K8) öğrencilerin aktif katılımını artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilere öz değerlendirme yapma şansı tanıma (K9), görüntülü canlı oturumlar düzenleme (K10) ve çeşitli öğrenme materyallerini kullanma teşviki (K11) gibi stratejiler, öğrenci öğrenim deneyimini zenginleştirme ve öğrenci motivasyonunu destekleme hedeflerine yöneliktir. Yazılı geri bildirimlere açıklayıcı notlar ekleyerek anlamayı kolaylaştırma (K12) ve sınav sonuçlarını grafiklerle gösterme stratejisi (K13) de öğrencilere görsel destek sunarak anlayışlarını artırma amacına hizmet etmektedir. Son olarak, küçük gruplarda yapılan projelerle öğrencilere özel geri bildirimler verme stratejisi (K14), öğrencilere ekip çalışması becerilerini geliştirme fırsatı sunarak öğrenim deneyimini zenginleştirmektedir. Bu çeşitlilik, öğrenci performansının değerlendirilmesindeki esnek ve öğrenci merkezli yaklaşımları yansıtmaktadır.

Çevrimiçi eğitimde öğretmenler, öğrencilerin öğrenme deneyimini iyileştirmek ve motivasyonlarını artırmak için hangi tür geri bildirim stratejilerini kullanmayı tercih ediyorlar?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Çevrimiçi eğitimde öğretmenler, öğrencilerin öğrenme deneyimini iyileştirmek ve motivasyonlarını artırmak için hangi tür geri bildirim stratejilerini kullanmayı tercih ediyorlar?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Öğrencilere video geri bildirim sağlayarak, onların dikkatini çekmeye ve öğrenmeye olan ilgilerini artırmaya çalışıyorum.”

(K2) “Sanal ödüller ve sertifikalar kullanarak, öğrencilerin başarılarını ödüllendiriyorum, bu da motivasyonlarını yükseltiyor.”

(K3) “Çeşitli öğrenme materyalleri ve etkileşimli aktivitelerle öğrencilere farklı öğrenme deneyimleri sunarak, ilgilerini canlı tutmaya çalışıyorum.”

(K4) “Öğrencilere kendi öğrenme süreçlerini yönetme konusunda özgürlük tanıyarak, öğrenmeye olan kontrol duygularını artırmaya çalışıyorum.”

(K5) “Öğrencilere kişisel ve akademik hedefler koymaları konusunda rehberlik ediyor, bu hedeflere ulaştıklarında olumlu geri bildirimlerle ödüllendiriyorum.”

(K6) “Canlı sınıf oturumlarında öğrencilerle birebir etkileşimde bulunarak, öğrenme sürecine katılımlarını ve bağlılıklarını artırmaya çalışıyorum.”

(K7) “Öğrencilere özgün geri bildirimlerle birlikte olumlu geri dönüşler yaparak, kendi ilerlemelerini takdir etmelerine destek oluyorum.”

(K8) “Çevrimiçi platformlarda interaktif oyunlar ve simülasyonlar kullanarak, öğrencilerin öğrenme sürecini eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum.”

(K9) “Öğrencilere kendilerini ifade etme fırsatı tanıyarak, yaratıcı projelerle özgüvenlerini artırmaya çalışıyorum.”

(K10) “Öğrencilerin günlük yaşamlarıyla bağlantı kurmalarını sağlamak için öğrenme materyallerini güncel olaylarla ilişkilendiriyorum.”

(K11) “Sanal sınıf içinde öğrencileri küçük gruplara ayırarak, işbirliği ve etkileşimi teşvik ediyor, bu da öğrencilerin birbirleriyle bağlantı kurmalarına yardımcı oluyor.”

(K12) “Öğrencilere düzenli olarak geri bildirim sağlayarak, performanslarını izleyip sürekli iyileştirmelerine destek oluyorum.”

(K13) “Soru-cevap oturumları düzenleyerek, öğrencilerin sorularını yanıtlamaya teşvik ediyor ve bu etkileşimi öğrenme sürecine dahil ediyorum.”

(K14) “Düzenlediğim kültür etkinlikleri ve online yarışmalarla öğrencilerin sosyal bağlarını güçlendirmeye çalışıyorum, bu da motivasyonlarını artırıyor.”

Öğretmenlerin ifadeleri, çevrimiçi eğitimde öğrenci katılımını artırmak ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla benimsedikleri stratejilere ışık tutmaktadır. Katılımcılar, öğrencilere yönelik geri bildirim stratejilerini çeşitlendirmekte ve öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için çeşitli

yöntemlere başvurmaktadır. Öğrencilere video geri bildirimleri sağlama stratejisi, öğretmenin dikkat çekici ve etkili bir iletişim aracını kullanarak öğrencilerin öğrenme süreçlerine katılımını teşvik etme çabasını yansıtmaktadır. Bu, görsel öğelerin kullanımıyla öğrencilerin dikkatini çekmeyi ve öğrenme içeriğini daha çekici hale getirmeyi amaçlamaktadır. Sanal ödüller ve sertifikaların kullanılması, öğretmenin öğrencilere yönelik pozitif pekiştirmelerle motivasyonlarını artırmaya odaklandığını göstermektedir. Bu strateji, öğrencilere başarılarının takdir edildiği ve ödüllendirildiği bir ortam oluşturarak öğrenme sürecine olumlu bir etki yapmaktadır. Öğrencilere farklı öğrenme deneyimleri sunma yaklaşımı, öğretmenin çeşitli materyaller ve etkileşimli aktiviteler aracılığıyla öğrencilerin ilgilerini canlı tutmaya çalıştığını göstermektedir. Bu, öğrencilere çeşitli öğrenme yollarını deneme fırsatı vererek öğrenmeye olan katılımlarını artırmayı hedeflemektedir. Öğrencilere kendi öğrenme süreçlerini yönetme özgürlüğü tanıma stratejisi, öğretmenin öğrencilere daha fazla sorumluluk ve kontrol vererek öğrenme deneyimlerini kişiselleştirmeye çalıştığını göstermektedir. Bu, öğrencilerin kendi öğrenme hedeflerini belirleme ve yönetme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunabilir. Öğrencilere özgün geri bildirimlerle birlikte olumlu dönüşler yapma stratejisi, öğretmenin bireysel öğrenci başarılarını tanıma ve vurgulama amacını yansıtmaktadır. Bu strateji, öğrencilere kişisel başarılarını anlamalarını ve değer vermelerini sağlamayı hedeflemektedir. Sanal sınıf içinde birebir etkileşimde bulunma stratejisi, öğretmenin öğrencilerle aktif olarak iletişim kurarak öğrenme sürecine katılımlarını artırmaya çalıştığını göstermektedir. Bu, öğrencilerin öğretmenleriyle daha yakın bir ilişki kurmalarına olanak tanıyarak etkileşimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Çevrimiçi platformlarda interaktif oyunlar ve simülasyonları kullanma stratejisi, öğretmenin öğrenme deneyimini eğlenceli ve etkileşimli hale getirme çabasını yansıtmaktadır. Bu, öğrencilerin öğrenme içeriğiyle etkileşimde bulunma ve bilgiyi daha etkili bir şekilde anlama potansiyelini artırabilir. Öğrencilere kendilerini ifade etme fırsatı tanıma stratejisi, öğretmenin öğrencilere yaratıcı projeler aracılığıyla özgüven kazandırma amacını göstermektedir. Bu strateji, öğrencilerin düşüncelerini ifade etmelerini teşvik ederek özgüvenlerini güçlendirmeye yöneliktir. Öğrencilere günlük yaşamlarıyla bağlantı kurma stratejisi, öğretmenin öğrenme materyallerini güncel olaylarla ilişkilendirerek öğrencilerin konularla bağlantı kurmalarını amaçladığını göstermektedir. Bu, öğrenmeyi günlük deneyimlere entegre etme çabasını yansıtmaktadır. Sanal sınıf içinde öğrencileri küçük gruplara ayırma stratejisi, öğretmenin işbirliği ve etkileşimi teşvik etmeye odaklandığını göstermektedir. Bu strateji, öğrencilerin birbirleriyle bağlantı kurmalarını sağlamak ve öğrenme deneyimini sosyal bir boyuta taşımak amacını taşımaktadır. Düzenli olarak geri bildirim sağlama stratejisi, öğretmenin öğrencilere performansları hakkında düzenli ve yapılandırılmış geri bildirimler sunarak öğrenme sürecini desteklemeye çalıştığını göstermektedir.

SONUÇ

Öğretmenlerin çevrimiçi eğitimde öğrenci katılımını artırma ve motivasyonu yükseltme amacıyla benimsediği stratejiler, öğrencilere yönelik etkili geri bildirimlerin önemini vurgulamaktadır. Video geri bildirimleri, görsel iletişim araçlarını kullanarak öğrencilerin dikkatini çekmeyi ve öğrenme içeriğini çekici hale getirmeyi amaçlamaktadır. Sanal ödüller ve sertifikalar, pozitif pekiştirmelerle öğrencilerin motivasyonunu artırma stratejisinin bir parçasıdır. Farklı öğrenme deneyimleri sunma yaklaşımı, öğrencilerin ilgisini canlı tutmayı hedeflerken, öğrencilere kendi öğrenme süreçlerini yönetme özgürlüğü tanıma stratejisi, öğrencilere sorumluluk ve kontrol vererek öğrenmeyi kişiselleştirmeye odaklanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere özgün geri bildirimlerle olumlu dönüşler yapma, sanal sınıf içinde birebir etkileşimde bulunma, interaktif oyunlar ve simülasyonları kullanma, öğrencilere kendilerini ifade etme fırsatı tanıma, günlük yaşamlarıyla bağlantı kurma, öğrencileri küçük gruplara ayırma ve düzenli olarak geri bildirim sağlama stratejileri öne çıkmaktadır. Bu stratejiler, öğrenci odaklı, etkileşimli ve çeşitlendirilmiş bir çevrimiçi öğrenme ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Öğretmenlerin çevrimiçi platformlarda öğrenci performansını değerlendirme stratejileri, geniş bir yelpazede çeşitlenmiş ve öğrenci odaklı yaklaşımları içermektedir. Video geri bildirimleri, bireysel ve detaylı açıklamalar sunarak öğrenci anlayışını artırmayı hedeflerken, anında geri bildirim stratejisi özellikle quiz ve sınav sonuçlarını öğrencilere hızlı bir şekilde sunarak motivasyonu yükseltmeye odaklanmaktadır. Yazılı geri bildirimlerle birlikte sesli açıklamalar, peer assessment yöntemi, öğrencilere kendi hedeflerini belirleme şansı verme stratejileri gibi yaklaşımlar, öğrenci merkezli öğrenmeyi desteklemekte ve kapsamlı anlayışın oluşumunu teşvik etmektedir. Çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrenci performansı değerlendirilirken, e-portfolio değerlendirmeleri, interaktif forumlar

ve öğrenci arasında etkileşimi artırmayı amaçlayan stratejiler, öğrencilerin aktif katılımını artırmayı hedeflemektedir. Öğrencilere öz değerlendirme yapma şansı tanıma, görüntülü canlı oturumlar düzenleme, çeşitli öğrenme materyallerini kullanma teşviki gibi stratejiler, öğrenci motivasyonunu desteklemeyi ve öğrenci öğrenim deneyimini zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. Yazılı geri bildirimlere açıklayıcı notlar ekleyerek anlamayı kolaylaştırma ve sınav sonuçlarını grafiklerle gösterme stratejisi de öğrencilere görsel destek sunarak anlayışlarını artırma amacına yöneliktir. Sonuç olarak, öğretmenlerin benimsediği bu çeşitli ve öğrenci odaklı değerlendirme stratejileri, çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrencilerin katılımını, motivasyonunu ve anlama düzeyini artırmayı amaçlamaktadır. Bu sonuçlar, öğretmenlerin çevrimiçi eğitimde öğrenci başarısını değerlendirme konusundaki esnek ve yenilikçi yaklaşımlarını vurgulamaktadır.

Öğretmenler, çevrimiçi eğitimde öğrenci katılımını artırmak için çeşitli ve etkili geri bildirim stratejilerini benimsemektedir. Anlık mesajlaşma, video geri bildirim oturumları ve anketler gibi stratejiler, öğrencilere hızlı ve bireysel geri bildirim sağlama konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu yöntemler, öğrencilerin dikkatini çekmek, motivasyonlarını artırmak ve interaktif bir öğrenme ortamı oluşturmak için kullanılmaktadır. Ayrıca, peer-to-peer geri bildirimleri teşvik etme, grup projeleri düzenleme ve çeşitli öğrenme materyallerini kullanma stratejileri, öğrenciler arasında işbirliğini ve etkileşimi desteklemeyi amaçlamaktadır. Yönlendirici geri bildirimler, öğrencilerin kendi öğrenme hedeflerini belirlemelerine yardımcı olma ve canlı etkileşimle öğrenci anlayışını değerlendirme konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Öğrencilere öz değerlendirme fırsatları tanıma, interaktif quizler ve oylamalar kullanma gibi stratejiler, öğrencilerin aktif katılımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, eğitim videolarına anketler ekleyerek ve kısa geri bildirim videoları hazırlayarak öğrencilere görsel ve anlaşılır geri bildirim sunma stratejileri öne çıkmaktadır. Sonuç olarak, öğretmenler çevrimiçi eğitimde öğrenci katılımını artırmak için çok yönlü ve öğrenci odaklı geri bildirim stratejilerini benimsemektedir. Bu stratejiler, öğrencilerin etkileşimini güçlendirmek, motivasyonlarını yükseltmek ve öğrenmeyi daha etkili hale getirmek için çeşitli yöntemleri kapsamaktadır.

KAYNAKLAR

- Andrade, H. L., & Cizek, G. J. (2010). *Handbook of formative assessment*. Routledge.
- Black, P., & Wiliam, D. (1998). *Inside the black box: Raising standards through classroom assessment*. Routledge.
- Falchikov, N. (2013). *Feedback for learning: Developing learner autonomy*. Routledge.
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage publications.
- Nicol, D. J., & Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. *Studies in Higher Education*, 31(2), 199-218.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533-544
- Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. *Instructional*
- Shute, V. J. (2008). Focus on formative feedback. *Review of Educational Research*, 78(1), 153-189.
- Shute, V. J., & Kim, S. (2010). Formative feedback for learning and performance improvement. In H. L. Andrade & G. J. Cizek (Eds.), *Handbook of formative assessment* (pp. 289-306). Routledge.
- Tekin, H. H., & Tekin, H. (2006). Nitel sraştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme. *İstanbul University Journal of Sociology*, 3(13), 101-116.
- Yıldırım, A., & Simsek, H. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*, Ankara: Seçkin.